

СОРТИРОВАНИЕ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ПО СВОЙСТВАМ ВОЛОКОН

Шермухамедов Р.¹, Норкулова М.², Эшмаматов Ш.³, Рустамжонова М⁴

¹ ЧДПУ профессор, ^{2,3,4} ЧДПУ студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448604>

Аннотация. В статье описан принцип работы устройства и приведены некоторые результаты сортирования летучек хлопка-сырца с помощью электрического сортировщика. Установлено, что разделение хлопка-сырца в диэлектрическом устройстве происходит по массе и упругим свойствам летучек.

Ключевые слова. Диэлектрическое устройство, сортирование, летучки, хлопок-сырец, электрический сортировщик.

Известно, что летучки хлопка-сырца по массе имеют тесную корреляцию с упругостью содержащихся в них волокон [1]. То есть разделяя летучки исходного хлопка-сырца по массе можно получить фракции хлопка с различными свойствами волокна. Для осуществления этого способа было разработано и изготовлено устройство [2], включающее загрузочный бункер 1 (рис.), рабочий орган 7 в виде диэлектрического цилиндра 8, в пазах 9 которого размещены электроды 10 чередующейся полярности, подключенные через неподвижные 2 и подвижные 6 контакты с диэлектрическим веществом 3 к источнику высокого напряжения. Под рабочим органом установлен приемник продуктов разделения с тремя отсеками для различных фракций.

Рисунок .Устройство для разделения летучек хлопка-сырца

Особенностью устройства является размещение разнополярных электродов параллельно образующей цилиндра, что обеспечивает отделение сцепившихся летучек друг от друга под действием набегающих неровностей вращающегося рабочего органа.

Разделению подверглись летучки хлопка-сырца II промышленного сорта машинного сбора (селекционный сорт С-4880). Сперва определялась масса 100 шт. летучек исходного материала на торсионных весах ВТ-500, затем масса летучек во фракциях. После снятия волокнистого слоя определялась масса опушенного семени и волокна.

В первой (I) фракции оказались наиболее тяжелые и крупные летучки, средняя масса (211 мг), которых на 21 мг больше средней массы летучек II фракции и на 79 мг показателя III фракции (табл.). Отклонение массы 1000 летучек I и III фракций от массы исходных в 2,8 и 4,3 раза больше, а у II фракции оно меньше, чем НСР.

Таблица 1

Результаты разделения летучек хлопка-сырца в диэлектрическом устройстве
(селекционный сорт С-4880)

Наименование частиц	Фракции	Показатели					
		Выход фракции, %	Масса 1000 шт., г	Отклонение от исходных, ±г	Коэф. вариации, %	НСР ₀₉₅ , ±г	Промышленный сорт
Летучки	Исходные	100,0	180,3	0,0	32,4	11,1	II
	I	42,3	211,0	+30,7	16,1		I
	II	35,2	190,1	+9,8	19,4		II
	III	22,0	132,0	-48,3	52,7		III-IV
Семена	Исходные	–	114,3	0,0	35,2	7,5	–
	I	–	133,2	+18,9	17,5		–
	II	–	123,8	+9,5	20,3		–
	III	–	81,0	-33,3	60,4		–
Волокна	Исходные	35,0*	65,9**	0,0	30,6	3,6	
	I	36,9	77,8	+11,9	16,5		
	II	34,9	66,4	+0,5	24,4		
	III	38,6	51,0	-15,9	42,7		
* – выход волокна; ** – масса волокон 1000 летучек.							

Если исходный хлопок-сырец по технологическим свойствам соответствовал II промышленному сорту, то после разделения в I фракцию выделяются летучки I промышленного сорта, а в III фракцию III и IV промышленных сортов [168], что свидетельствует о разделении летучек по крепости и упругости волокон.

Масса выделенных из летучек 1000 опушенных семян уменьшается от I к III фракции с 133,2 до 81,0 г, и они существенно отличаются от массы исходных семян.

Причем, в составе III фракции имеются до 30% недозрелые и щуплые семян с индивидуальной массой в пределах 17...44 мг [3], тогда как в составе I и II фракций таких семян обнаружено не было.

Сравнение отклонений массы летучек, семян и волокон во фракциях показывает, что прибавка массы летучек I фракции на 61,5% получено за счет изменения массы семян. В II и III фракциях доля семян в изменении массы летучек, соответственно, составляет 96,7 и 69,0%. Это дает основание предположить: в процессе разделения летучек хлопка-сырца более существенную роль, по сравнению с волокном, играют семена.

Уменьшение коэффициента вариации массы летучек и семян в I и II фракциях по сравнению с исходными в 1,7...2,0 раза свидетельствует о выделении в эти фракции более однородных летучек.

В третью фракцию выделяются неоднородные мелкие летучки, о чем свидетельствует увеличение коэффициента вариации массы летучек, семян и волокон этой фракции относительно исходных соответственно в 1,6; 1,7 и 1,4 раза.

Исходя из изложенного следует, что для получения семенного материала следует использовать летучки I и II фракций.

Проводилось также изучение технологических свойств летучек, полученных в результате разделения на фракции хлопка подбора в диэлектрическом устройстве [4]. В этом случае также четко прослеживается уменьшение массы летучек, семян и волокон от первой фракции к четвертой).

Массовые показатели летучек II и III фракций были очень близкими и их разница не превысила величину наименьшей существенной разницы (НСР).

Таблица 2

Результаты изучения показателей волокна различных фракций разделения летучек

Показатель	Исходные	Фракции			
		I	II	III	IV
Масса 1000 летучек, г	140,12	161,75	133,44	126,89	90,06
Отклонение	–	+15,58	–4,19	–7,09	–32,47
Масса волокон 1000 летучек, г	55,87	61,60	52,59	49,28	37,49
Отклонение	–	+5,73	–3,28	–6,59	–18,38
НСР ₀₉₅	+6,39	+6,39			
Выход волокна	39,32	37,81	39,10	38,73	41,65
Разрывная нагрузка, гс	2,7	3,4	3,2	2,7	2,3
Коэффициент зрелости	1,4	1,6	1,5	1,4	1,2
Сорт хлопка-сырца	IV	III	IV	IV	IV
Сорт хлопкового волокна	V	III	IV	V	VI

Однако, изучение технологических свойств хлопковых волокон показало, что летучки фракций существенно отличаются друг от друга. В частности, при разрывной нагрузке исходных волокон 2,7 г, этот показатель составил у волокон I фракции 3,4 г и он к IV фракции снизился до 2,3 г. Такое изменение объясняется снижением зрелости

хлопковых волокон, о чем свидетельствует снижение коэффициента зрелости волокон фракций с 1,6 до 1,2. Поэтому, если волокно исходного хлопка соответствовало V промышленному сорту, то волокно I фракции соответствовало III промышленному сорту, II, III и IV фракций – соответственно IV, V и VI промышленным сортам. Если учесть, что разрывная нагрузка волокна тесно связана с его зрелостью, то изложенное свидетельствует о разделении летучек в диэлектрическом устройстве по упругим свойствам летучки.

Таким образом, из изложенного следует вывод о том, что разделение хлопка-сырца в диэлектрическом устройстве происходит по массе и упругим свойствам летучек, тесно связанных с физиологической зрелостью семян и потенциальной урожайностью получаемых от последних растений хлопчатника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Голдберг Г., Ломухина Г. Изменение ассортимента хлопка-сырца при его сортировании. – Ташкент, УзНИИНТИ, 1989. – 20 с.
2. А.с. № 1660750 СССР. Диэлектрический сепаратор. / Юсубалиев А., Нигматов Л., Юсупов Ф. – Оpubл. в Б.И., 1991, № 25.
3. Юсубалиев А. Сепарирование хлопка-сырца в диэлектрическом устройстве. // Механизация хлопководства. – 1991, № 4. – С.13...14.
4. Юсубалиев А. Разделение хлопка-подбора на диэлектрическом сепараторе. // Механизация хлопководства. – 1991, № 8. –С.19...20.